

MAXSUS PEDAGOGIKA FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN AMALIY MASHG'ULOTLARINI LOYIHALASH

Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'li

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Gmail: oppoqxojayevxojixuja@gmail.com

Yusupova Qunduzabibi Usmonxo'ja qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika (logopediya) yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928608>

Annotatsiya: ushbu maqolada maxsus pedagogika fanlarini o'qitishda innovatsion texnologiyalariga asoslangan amaliy mashg'ulotlarni loyihalashda amaliy mashg'ulot turlari, shakllari, amaliy mashg'ulot darslarida qo'llaniladigan metodlar va o'yinlar berilgan.

Kalit so'zlar: metod, loyihalash, laborator mashg'ulot, frontal, guruhli, individual, vaziyatli-rolli o'yin, ishga doir o'yin, aniq vaziyatlarni tahlil qilish metodi, trening, differensial diagnostika, tashxisni amalga oshirish bo'yicha taqlidiy mashg'ulotlar, korreksion mashg'ulotlar.

Laborator (amaliy) mashg'ulotlar – o'quv fanining ilmiy-nazariy asoslarini bilib olish, ijodiy faliyat ko'nikmasi va tajribasiga ega bo'lish, texnik vositalarni qo'llagan xolda zamonaviy amaliy ishlash metodlarini o'zlashtirish maqsadida o'qituvchi nazorati ostida talabalar tomonidan o'quv topshiriqlari kompleksini bajarishni nazarda tutuvchi o'quv jarayonini tashkil etishning asosiy shakllaridan biri hisoblanadi. "Laboratoriya" so'zi lotin tilidagi "labor"so'zidan olingan bo'lib, mehnat, ish, qiyinchilik degan ma'nolarni bildiraditrud, rabota, trudnost.

Laborator (amaliy) mashg'ulotlar ularni bajarishning nazariy asosini yoritib beruvchi Maruzalardan so'ng amalga oshiriladi. Muhim nazariy ma'lumotlar yoki ushbu ma'lumotlarni qamrab olgan aniq o'quv nashriga ssilkasi (ko'rsatmasi)ni qamrab olgan laborator (amaliy) ishlar tavsifi keltirilganda nazariy materiallarni o'rganishni engillashtirish maqsadida laborator (amaliy) mashg'ulotlarni Maruzadan oldin o'tkazilshi mumkin bo'ladi.

Laborator (amaliy) mashg'ulotining maqsadi real amaliy faoliyat sharoitda talabalarning boshqariluvchi bilish faoliyatini tashkillashtirishdan iborat.

Laborator (amaliy) mashg'ulot to'zilishiga xos bo'lgan elementlar: kirish, asosiy va yakuniy qismlardir.

Kirish qismi talabalarning ish topshiriqlarini bajarishga tayyorgarlik ko'rishlarini ta'minlaydi. Uning tarkibiga: mavzu, maqsad va vazifalarni bayon

etish, talabalarining kasbiy tayyorgarligida uning ahamiyatini asoslash; ushbu mavzuning kursdagi boshqa mavzular bilan bog'liqligini ko'rib chiqish; ishning nazariy asoslarini bayon etish; ish topshiriqlari tarkibi va o'ziga xosliklarini tavsiflash, ularni bajarishga yondoshuvni (metod, usullarni) tushuntirish; ish natijalariga qo'yiladigan talabalarni tavsiflash; talabalar tomoning ishni boshlashga tayyorgarliklarini tekshirish; o'qituvchi nazorati ostida topshiriqdan bir namunani bajarib ko'rish; talabalar tomonidan topshiriqlarni bajarilishida natijalarni mustaqil boshqarish bo'yicha ko'rsatmalar berish.

Asosiy qism talabalar tomonidan topshiriqlarni mustaqil bajarishlarini nazarda tutadi. Ish jarayonida qo'shimcha tushuntirishlar; yo'zaga kelgan qiyinchiliklarni bartaraf etish; ish natijalarini joriy nazorat qilish va baholash; talabalar savollariga javob berish kabilar bilan birgalikda amalga oshirilishi mumkin.

Yakuniy qism tarkibiga: mashg'ulotning umumiy xulosasini (ijobiy, salbiy) chiqarish; ayrim talabalarining ishlari natijalarini baholash; talabalarining savollariga javob berish; talabalar ish ko'rsatkichlarini yaxshilash va ularning bilim, malakalari tizimidagi bo'shliqlarni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar berish; o'qituvchi tomonidan bajarilgan ishlarni tekshirish uchun talabalarining hisobotlarini to'plash; keyingi ishlarni bajarishga tayyorgarlik ko'rish, jumladan o'rganilishi kerak bo'lgan o'quv adabiyotlar haqida ma'lumotlarni bayon etish.

Mashg'ulotlarda talabalar ishini tashkil etish shakllari: 1) frontal, 2) guruhli, 3) individual.

Mashg'ulotni frontal shaklda tashkil etishda barcha talabalar bir vaqtning o'zida bir xildagi topshiriqni bajaradilar. Bunday shakldagi amaliy mashg'ulotning odatiy misoli - talabalar tomonidan maktabda o'qitiladigan biron-bir fanning o'quv dasturini tahlil etilishidir. Yana bir misol talabalarining biri o'qituvchi, boshqalari esa o'quvchilar sifatida "dars o'tishlari" dir. Darsning yakunida talabalar tomonidan uning tahlili amalga oshiriladi, "o'qituvchiga" tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Mashg'ulotni guruhli shaklda tashkil etishda bitta topshiriq bir nechta kishidan iborat bo'lgan kichik o'quv guruhlarida bajariladi. Ikki kishilik (tekshiruvchi - tekshiriluvchi) yoki uch kishilik (tekshiruvchi - ota-ona - tekshiriluvchi) guruhchalarda psixologo-pedagogik yoki logorpedik tekshirishni o'tkazish - maxsus fanlar bo'yicha ko'pgina laborator ishlarning o'tkazilishning an'anaviy sxemasidir.

Mashg'ulotlarni individual shaklda tashkil etishda talabalarining har biri individual topshiriqni bajaradi. So'ngra ular ishni bajarish tajribasi bilan o'zaro almashadilar.

O'quv fanlarining o'ziga xosliklarini va o'quv maqsadlarini inobatga olgan xolda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish shakllari quyidagilar : mashqlar, treninglar, vaziyatli topshiriqlarni xal etishga qaratilgan mashg'ulotlar, aniq topshiriqlarni modellashtirish bo'yicha mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, ishga doir o'yinlar, darslar, korreksion mashg'ulotlar yoki tashxisni amalga oshirish bo'yicha taqlidiy mashg'ulotlar, maktab, MTM, ko'zatish bo'yicha maxsus topshiriqga ega boshqa maxsus muassasalar negizida ko'chma mashg'ulotlar, darslarni mustaqil o'tkazish va x.k.

Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazishning ayrim shakllari xususiyatlarini ko'rib chiqamiz.

Vaziyatli-rolli o'yin quyidagicha tashkil etiladi. Talabalar guruhi oldiga diagnostik, didaktik va boshqa xarakterdagi amaliy topshiriqlar qo'yiladi. Talabalar orasida vazifalar taqsimlab beriladi. O'yinda ishtirok etuvchilarning har biri olingan ma'lumotlarni tahlil qilib chiqishi kerak, roliga mos xoldagi harakatlarni tavsiflashi va bajarishi lozim.

«Ishga doir o'yin» Amaliy mashg'ulotni qat'iy ssenariy bo'yicha "ishga doir o'yin" shaklida o'tkazish ham mumkin. Bunda boshlovchida (o'qituvchida) taqlid etiluvchi ob'ektni: autizm, aqli zaiflik, nutq bo'zilishlari va x.k. (bola yoki bolalar ota-onalarini differensial diagnostika qilish bo'yicha o'yinlar xolatida) o'yin ishtirokchilarining (to'g'ri va noto'g'ri) turli harakatlariga bohliq ravishda tashxis qilishning mavjud variantlari, har bir bosqichdagi harakatlarning etaloni mavjud bo'ladi. Bolaning bunday tashxislari variantlari va ota-onalar, tekshiruvchilarning psixologik tavsifi uchun ham mos xoldagi harakatlar etaloni va qabul qilingan echimlar bo'yicha yangi xolatlar va x.k. mavjud bo'ladi. Shunday qilib, o'yinga tayyorgarlik davrida tashkilotchi dastlabki vaziyatda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan o'zgarishlarni ko'ra bilishi, o'yin ishtirokchilariga talabalarning real harakatlari natijasida yo'z bergan o'zgarishlar haqida ma'lumot berish uchun doimo tayyor bo'lishi lozim. O'yinni o'ynash uchun quyidagi metodik hujjatlar talab etiladi:

- o'yin boshlovchisi uchun ko'rsatmalar;
- o'yin ishtirokchilari uchun ko'rsatmalar;
- mos ravishdagi xaritalar to'plami;
- kerakli hujjatlar, didaktik materiallar, o'quv jihozlari, psixologo-pedagogik tekshiruv metodikalari va x.k.

Aniq vaziyatlarni tahlil qilish metodi o'yin asosida ta'lim berishning ilk shaklidir. Talabalar bilish jarayonlarini aniq vaziyatlarni tahlil qilish shaklida tashkillashtirish ta'lim oluvchilarning kontingentii va mashg'ulotning didaktik

maqsadlaridan kelib chiqib bir qator ko'rinishlarga egadir. Ular qatoriga "mikrovaziyatlarni" yoki Maruza davomida kazu (chigallik)larni tahlil qilish, real hayotda yo'z bergan ziddiyatli vaziyatlarni ko'rib chiqish, vaziyatli muammolarni xal etish va x.k.

Oliy maktab amaliyotida aniq vaziyatlarni tahlil qilish metodi tarbiyaviy ishlarda pedagogik ko'nikmalarni yanada rivojlantirish maqsadida juda ko'p qo'llaniladi. Materiallarni mos ravishda tanlashda va mashg'ulotni to'g'ri tashkillashtirishda vaziyatli topshiriqlar ko'rgazma, mashq, ilk tajribadlarni o'zatishtirish sifatida ham xizmat qilishi mumkin.

Ta'lim oluvchilar ularning kelajak faoliyatlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan ziddiyat yoki vaziyatni to'liq tavsifiga ega bo'ladilar. Tavsif so'ngida ularning bittasi yoki bir nechta yo'zaga kelgan ziddiyatning echimi uchun mos bo'lgan harakatlarning ro'yhati keltiriladi. Harakatlarning bunday sanog'i ta'lim oluvchilarga nafaqat muammoning mavjud echimlari variantlarini "aylantirish"ni, balki ularning har birining kutilmagan salbiy oqibatini va x.k.ni hayolan ko'zatishtirish imkoniyatini beradi. Boshqacha qilib aytganda, ta'lim oluvchi muammoni bir necha usulda yechishi va echimsiz variantlarni maqsadga eltuvchi variantlardan ajratishga o'rganadi.

Keyingi safar o'qituvchi talabalarga amaliyotda kutilmagan natijalarni keltirib chiqargan, jiddiy echimni talab etuvchi u yoki bu tanqidiy vaziyatlarni tahlil qilishni taklif etadi.

Ta'lim oluvchilarning e'tiborini ular kelajakda mehnat qiluvchi sohada yo'z bergan bunday xolatlarga qaratish juda ham foydalidir. Ular shuningdek, eksperimental sharoitda ham, o'zlarining kundalik hulqlari bo'yicha nuqtai-nazarlarini shakllanishida ham foydalidir.

Har qanday shakldagi amaliy mashg'ulotning muhim tomoni mashq hisoblanadi. Mashqning asosi - Ma'ruzada rivojlantirilgan nazariya bo'yicha xal etiluvchi misol hisoblanadi. Qoidaga ko'ra, talabalar faoliyati mazmunini - topshiriqlarni xal etish, chizmalar chizish, to'g'ri tafakkur va nutqning asosi bo'lgan ilmiy kategoriya va tushunchalarni aniqlashtirishni belgilab beruvchi aniq ko'nikma va malakalarning shakllanishiga katta e'tibor qaratiladi. Mashqlarga misol sifatida matematika o'qitish maxsus metodikasi, tabiatshunoslik o'qitish maxsus metodikasi va boshqa mutaxassislik fanlaridan amaliy mashg'ulotlarda muammo va topshiriqlarni xal etishni ko'rsatib o'tish mumkin. Talabalar bilan mashqni yechishda anglash va tushunish qobiliyatini shakllanishiga e'tibor qaratish kerak bo'ladi.

Trening (ingliz tilidagi train – «o‘qitish», «tarbiyalash» degan so‘zdan olingan) – bu ta‘lim berishning faol metodi bo‘lib, tajribali boshlovchi boshqaruvi ostida psixologik yo‘naltirilgan guruhli mashg‘ulotdir. Bunday mashg‘ulotlarda hayotdan olingan istalgan odam bilan sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan vaziyatlar o‘ynaladi. Trening inson uchun muhim bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish, shuningdek, o‘zini va boshqalarni yaxshiroq tushunishga yo‘naltirilgandir. Ta‘lim berishning bunday metodi ko‘pincha nafaqat yangi ma‘lumot olish, balki olingan bilimlarning amalda ham qo‘llanilishi talab etilganda qo‘llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Azimjon o‘g, Oppoqxo‘jayev Xojixuja. "THE EFFECTIVENESS AND DRIVING FORCES OF THE APPLICATION OF PEDAGOGICAL METHODS IN THE PROCESS OF INCLUSIVE EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 558-562.
2. Azimjon o‘g, Oppoqxo‘jayev Xojixuja, and Yigitaliyeva Sarvinoz. "WAYS TO INVOLVE CHILDREN IN NEED OF SPECIAL HELP IN INCLUSIVE EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 519-523.
3. Sadikovna, Rakhimova Khurshidakhon, and Oppoqxo‘jayev Xojixuja Azimjon o‘g. "THE IMPORTANCE OF INCLUSIVE EDUCATION IN SOLVING THE PROBLEM OF EQUALITY IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS." Open Access Repository 4.3 (2023): 757-764.
4. Ogli, Oppokkhojayev Khojikhuja Azimjon. "METHODS FOR THE FORMATION OF INCLUSIVE CULTURE IN SCHOOLS." Confrencea 11.11 (2023): 133-137.
5. Azimjon o‘g, Oppoqxo‘jayev Xojixuja, and Yigitaliyeva Sarvinoz. "INKLYUZIV TA‘LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGINI KUCHAYTIRISH IJTIMOY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." Conference Zone. 2022.
6. Azimjon o‘g, Oppoqxo‘jayev Xojixuja. "INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM PROGRESS OF THE PROCESS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 199-206.
7. Oppakhho‘jayev, Son Of Khojikhuja Azimjon. "Technologies For Developing Inclusive Readiness Of Families Based On A Competent Approach." Asian Journal Of Multidimensional Research Issn: 2278-4853.
8. Azimjon o‘g, Oppoqxo‘jayev Xojixuja. "INCLUSIVE EDUCATIONAL STRUCTURE AS A SOCIAL PHENOMENON." (2023).

9. Oppokkhujayev, Khojikhujaja, and Makhliyo Yuldoshzoda. "PRINCIPLES OF WORKING WITH CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS." International Conference on Education and Social Science. Vol. 1. No. 1. 2023.
10. Oppokkhujayev, Khojikhujaja, and Ziyoda Shavkatova. "PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF NATIONAL ETIQUETTE SKILLS IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." International Conference on Multidisciplinary Research. Vol. 1. No. 1. 2023.
11. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).
12. Xonbabayeva, Madinabonu, and Nigora Mirzaolimova. "MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI." Development and innovations in science 2.4 (2023): 14-18.
13. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).
14. Khatamjon, Islamjon, and Haydarov Islamjon Khatamjon Ugli. "Mechanisms to increase the efficiency of scientific education in the system of special education the mechanism of increasing the efficiency of classes scientific education in the system special images." Asian Journal of Multidimensional Research 11.12 (2022): 26-29.
15. Hatamjon o'g'li, Haydarov Islomjon. "TECHNOLOGIES FOR THE FORMATION OF THE SKILL OF CREATIVE THINKING IN WEAK AUDITORY STUDENTS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 265-271.
16. Shavkatjon o'g'li, Nabiye Ravshanjon. "BOSHLANG 'ICH SINF AQLI ZAIF O 'QUVCHILAR NUTQINI O 'STIRISH." RESEARCH AND EDUCATION 1.1 (2022): 263-267.
17. Shavkatjon o'g'li, Nabiye Ravshanjon. "CONDUCT A CULTURE OF STUDENTS WHO ARE DEFICIENT IN INTELLIGENCE THE WAY OF THE FORMATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 11.3 (2023): 551-557.
18. Jo'rayevich, Yuldashev Sodirjon. "ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL WORK NECESSARY FOR THE INTRODUCTION OF INCLUSIVE EDUCATION INTO PRACTICE." INTERNATIONAL JOURNAL OF

SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 159-164.

19. Shuhratjon, Yuldashev Sodir Juraevich Muxammadjonov Shohruh. "Speech therapy games for children with speech defects." Confrencea 11.11 (2023): 68-72.

20. Yuldosheva, D. T., and Zilola Xasanboyeva. "JISMONIY YOKI RUHIY RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOR BOLALAR TA'LIM-TARBIYASIGA YANGICHA YONDASHUV." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.9 (2023): 59-62.

21. Turgunovna, Yuldosheva Dilbarxon. "Direct guidance of Speech Therapy games in the process of speech therapy training." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 151-158.

22. Soliyevna, Mirboboyeva Nodiraxon. "DUDUQLANISH NUTQ NUQSONINING ILMIY ASOSLARI." Conference Zone. 2022.

23. Soliyevna, Mirbabayeva Nodiraxon. "Family and school cooperation in raising children with Down syndrome." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 236-242.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES